

2002-2012 JILLARDA QARAQALPAQ PROZASINIŇ RAWAJLANIWI (Á.ATAJANOV GÚRRIŇLERI MISALINDA)

Utambetova A.J.

Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis qalası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17366753>

Milliy gárezsizlik jilları ádewir ótip, milliy ideologiyaniń jeńisleri bazar ekonomikasınıń qıyınshılıqların jeńiw jollarında biraz tabıslarǵa erise basladı. Sonıń qatarında ruwxıylıǵımızdıń bir salası bolǵan qaraqalpaq ádebiyatı túrli janrlar boyınsha alǵa ilgerilep, romanslıǵımızdıń úlken tabısları, povestlerdiń ideyalıq tematikalıq túrleniw menen janrlıq stillik rawajlanıwları qatarı kórkem prozaniń gúlleniwi, onıń san jaǵınan ádewir dárejede kózge túsiwi menen birge qısqa hám kólemlı shıǵarmalardıń basıp shıǵarılıwı, gúrrińlerdiń dóretiliw hám olardıń ózine tánlikleri, qaynaǵan turmıs-ómir shınlıǵınıń hár qıylı waqıyalarınıń syujetlik konfliktlik formalarǵa aylanıp gúrrińlerdiń ishki komponentleriniń de túrlenip kózge taslanıwları házirgi qaraqalpaq kórkem sóz óneriniń úlken tabıslarınıń qatarına jatatuǵınlıǵı eriksiz túrde ózine tartadı.

Kórkem proza-gúrriń dóretywshilerimizden kekse jazıwshılarımızdan baslap orta buwın, jas jazıwshılarǵa shekem bul janrlıq formaniń zaman talabına say túrde burınǵı kórkem dástúrlerdi dawam etip hám rawajlandırıwǵa at salıspaқта. Olardan G.Esemuratova, Á.Atajanov, M.Nızanov, Ó.Ótewliev, A.Ábdiev, H.Ótemuratova hám taǵı basqalardıń atların ayrıqsha atawǵa tuwra keledi. Bul baǵıtta ásirese, gúrrińniń túrlenip barıwında M.Nızanovtıń satiralıq gúrrińlerin, A.Ábdievtiń burınǵı kórkem realistlik gúrriń dóretpelerin búgingi pútkil qaraqalpaq prozasınıń tabısları dep aytıwǵa arızıydı. Olar ózleriniń ideyalıq tematikalıq gorizontı, syujetke qamtılǵan turmıs waqıyalarınıń gorizontı menen ǵana emes, al tutas ideyalıq estetikalıq, syujetlik kompoziciyalıq poetikası menen rawajlanǵan ádebiyatlardıń usı janrlardaǵı dárejelerine umtılwı menen quwanarlı túrde kózge túsedı. Múmkın olar házirgi pútkil xalqımızdıń kórkem tanımınıń aytarlıqtay joqarı dárejelerge, biyik shoqqılarǵa talpınısların ańlatadı desek durıs bolatuǵın shıǵar.

Házirgi qaraqalpaq prozasında salmaqlı ornı bar jazıwshı Á.Atajanovtıń gúrrińleriniń syujetlik kompoziciyalıq ózinshelikleri sol, olardıń ayırımları ádebiy qaharmanlar ómiriniń uzaq waqıtların uzaq jolların súwretlegen bolıp, olardı óz-ara salıstırıp obrazlar jaratıp, ayırımları insan obrazı shınlıǵınıń tereńirek sırlarına kirip barıp, óz kórkem psixologiyalıq súwretlewiniń tartımlılıǵı menen kózge taslanadı.

Á.Atajanovtın qaraqalaq ádebiyatında gúrriń janrına qosılǵan tabıslı gúrrińleriniń biri «Bárinen de isenim artıq» dep ataladı. Gúrrińde qálem iyesiniń basqa shıǵarmaları sıyaqlı insaniyattıń eń názik hám zárúrli psixologiyalıq, aqıl parasatlıq qásiyetleriniń birewi bolǵan «ISENIM», hám buǵan qaramastan asıǵıslıq penen qopalıq etip jubayınıń yamasa basqa bir adamlardıń zeynine tiyiwge sebepshi bolatuǵın qızǵanshaqlıq, gúman máselesiniń arasında konfliktke tiykar etip alıp syujet dúziledi. Gúrrińde Qanıń degen bir jas kelinshek blaknot arasınan bir jazıqsız qızdıń súwretin tosattan tawıp alıp sol sebepli qızǵanış otına lawlap janǵanın bilmey-aq qaladı. Bul jansız súwret, sulıw qızdıń kózge ısıq bolıp, Qanımdı mazaqlap turǵanday sawlatlı kúlimsirep turǵan kelbeti Qanımnıń erine kúshli muhabbatı, oǵan isenbewshiliktiń aqıbetinde orınsız is-háreketlerge, tereń qızǵanış otına túse baslaydı. Gúrrińdegi bunday ishki psixologiyalıq qásiyetler tómendegishe baslanadı:

Qalıń kitaplardıń betin shańnan tazalap atırǵanda arasındaqı qara qaplı, tompaq tórt múyesh bloknot edenge túsedı. Tómenge eńkeyip Qanıń onı qolına uslaǵanda, ishindegi bir súwret beti teris awdarılıp túsip ketedi. Súwretti ońına awdarıp qaradı da jım-jırt seltiyip qaldı kelinshek... Óziniń súwreti emes. Súwrettegi shayı kóylegi dál boyına jarasqan dilbar oǵan kúlimsirep ózin mazaqlaǵanday boldı... «Erimniń baxtı sen emes, mine menmen, bilip qoy!» degen yańlı túyildi Qanıńǵa.

Appaq qaǵaz, ondaqı ajarlı arıw, Qanımnıń qolın kúydirip, júreǵin órtep baratır. Súwrettegi názelimniń keń mańlayına ıǵal juǵı jabısıp, biraz jeri daǵallanıptı. «Háy, essiz nashar, meniń baxtımdı urlap ne qılayın dep ediń?!... Basqa erkek qapılıp qaldı ma?! Yamasa meniki dúnyada jalǵız ba?...» [Atajanov:51].

Gúrrińde usılayınsha Qanımnıń ishki dúnyasında bulqıǵan tolqın yańlı qızǵanış, óz-ózinen ishten hám sırtqa áste-áste dawıs shıǵarıp ta sóylenip kúyiniw, ǵarǵanıw, erin túrli-túrli jaman sózler menen báláhátlew hám taǵı basqalar kem-kemnen kúsheyip, tolqınlanıp baradı.

«Hásseniy! Sen hawqıldıqtı, sen gewdirekti kózime shóp saldırıp, arımdı ayaǵıńa bastırıp qoymayman... Óypey-y, men de arımdı arlap bilemen oynama! Oynap bolıpsañ! Aldımda ele maymılday oynamay kór! Iyttey úrgizip, pıshıqtay miyaulatpasam atımdı basqa qoyaman. Qanıń atımdı óshiremen... Shermende qılaman, shermende...!» [Atajanov:52].

Bul sıyaqlı gúrrińdegi monologlardıń dinamikası menen dramatismi shıǵarmanıń poetikalıq estetikalıq kúsh-quwatın arttırıp, Qanımnıń ishki

dúnyasın ashıp beriwdi tereñlestirip, «rux dialektika»sın jeterli súwretlewge baslaydı. Sóytip olardı avtorlıq bayanlawlardagı mınaday gáppler tolıqtırıp baradı:

«Erine sadıq Qanım bir maydanda gúman batpaǵına batıp, esheyin nárseni kótermeytuǵın hálsiz dárejege jetti. Buǵan qosımsha eri túste úyine kelmedi... Usınıń ózi ıdıd tolı lampamayǵa ot tiygenge teń keldi. Shaydı jalǵız ishti...» [Atajanov:53].

Sońınan syujetlik konfliktlik, kompoziciyalıq rawajlanıw barısında bul súwrettiń iyesi Qanımnıń eri Nurımnıń oynası yamasa burın jaqsı kórgen qızı emes, al institutta birge tálim alǵan, ol waqıtları bul qızdı Nurım basqa bir «dossımaq» kurslasınıń zorlıǵınan aman alıp shıqqanlıǵı ayan boldı. Sol sebepli olar arasında mázi kurslas dos emes, aǵalı qarındaslıq qatnas, zoraban jigittiń qılwaları áshkáralanǵan edi. Bul orınlardı da jazıwshı Á.Atajanov ob'ektivlik realistik túrde naqma-naqlastırıp súwretlewı, ómirde de usılay bolıwı Qanımnıń gúmanınıń tiykarsız ekenligin; yaǵnıy «gúman iymannan ayıradı» degen naqıldı tastıyıqlap bergen sıyaqlı. Ol mınanday eken:

Nurım hám taǵı basqalar studentlik jılları paxta terimine járdemge barǵan. Bul tuwralı Nurımnıń oyları...: «Bir kúnleri tárezi basınan kesh qayttım. Tallar menen qısqa qoralar arası tún tolǵan yańlı qap-qarańǵı. Bılayınsha joldıń súlderı ǵana kórinedi... Eń shetki úylerdiń ortasındaǵı soqpaqta jalǵızban. Jol kem-kem qısqaqıp, eni tarayıp, qoralar arasındaǵı bir adam ǵana sıyatıuǵın soqpaqqa tutastı. Sheńgel qoranı jaǵalap baratırman. Onıń ishki atızǵa suw aǵatıuǵın salmasınıń tusınan:

- Jiber! Jiber! Náp báleseń?!- degen qamsıqqan, jılamıraqan dawıs esitildi
- Al jaqsı kórmeymen! Ne qılasań? Zorlaysań ba?

Men sol orında tabanda birden toqtadım... Ámettiń qolınan hár nárese keledi. Qızdıń namısına tiyiwden de qaytpaydı. Salmanıń saǵasına basılǵan bir pátte sheńgel jıǵılıp qalǵan. Nurım sol aralıqtan sheńgelidiń ishine kirdi. Tıń-tıńladı...

- Oay-y , ne qılǵanıń?! Iyt shirkin! Jawız!

...Nurım qattı keseklerdi tabanında ezip, qarıqtan atlap, qalıńlıqtaǵı mushqa jetkenshe qız qulınday qıshqırdı. Bir neshe jerde ommaqazan atıp quladı. Qızdıń ashshı dawısı, onıń jerkenishli dawısı onı sol zamatta túrgeltip jelkesinen iyterip alǵa zıńǵıttı. Onı untap sabadı. Óziniń de saw jeri qalmadı...» [Atajanov:55].

Bul Nurım sol súwrettegi qız arasındaǵı aǵalı qarındaslı qatnaslardıń tiykarı bolıp, syujet penen konflikt kompoziciya dawamında olardıń hámmesi Qanımgá ayan etilip, sońınan kóp waqıtlardan keyin súwrettegi qızdıń óz ómirlik qostarı menen Nurımlardıń úyine kelip, apaq-shapaq bolıp qatnas jasawları arqalı

jazıwshınıń maqset muradı óz ornına túsedı, yaǵnıy avtor idealı tastıyqlanıp, Qanımnıń gúmanı biraz waqıtlarǵa shekem dawam etse de, ol aqırında qostarınıń doslarınıń aldında biraz qızara bórtip xızmet etedi, olar qonaq bolıp túnde miyman bolıp, azanda kewilli túrde xoshlasıwǵa shekem baradı. Al joqarıdaǵı paxta terimine járdemge barǵandaǵı waqıyalar Nurımnıń óz awzınan birinshi betten analitikalıq formada óz dinamikası menen de syujetke engiziliwi úlken poetikalıq syujetlik xızmet atqarıp, ol syujetlik konfliktlik, kompoziciyalıq rol oynap, tutas waqıyalıq rawajlanıwdı gúrriń janrınıń talapları sáykes halda qısqartıwǵa sebepshi boladı, onıń emocionallıǵın arttıradı, qaharmanlar obrazınıń tereńligin keltirip shıǵaradı. Bul gúrrińde: «– Áne, kúyew bala, áne Qanım! Bloknotım ishindegi súwrettiń sırı usınday. Súwrette de, mende de, Miywagúlde de hesh qanday sum qıyal, haram niyet joq»-dep tastıyqlanadı.

Demek, ádebiyattanıw túsinikleri menen aytqanda Á.Atajanovtıń bul gúrrińinde syujet penen kompoziciya qurıwda dinamikalıq hám analitikalıq usılı formaları tıǵız jámlesip, sintezlenip, olar ulıwma qaynaǵan ómir menen ádebiy qaharmanlar obrazın, olardıń xarakterin tereń psixologizm principlerinde ashıp beriwge jumsalǵan. Sol sebepli bizińshe gúrriń 2000 jıllardaǵı qaraqalpaq prozasında ózine tánligi menen ulıwma kórkem aqıl-parasat dúnyamızdı, ruwxıylıǵımızdı bayıtıwǵa belgili úles bolıp qosıladı.

Ádebiyatlar:

1. Atajanov Á. Quyın. -Nókis: «Bilim», 2011.

